

BADIIY MATNDA GENDEROLOGIK YONDASHUVNING LISONIY IFODASI (Enaxon Siddiqova va Bahodir Iso ijodi misolida)

G.Isomova, QDPI tayanch doktoranti

Annotatsiya: *Milliy tilning barcha boyligini aks ettiruvchi badiiy matn muayyan madaniyatga mansub erkaklar va ayollar haqidagi madaniy va ijtimoiy shartli g'oyalarni yetkazishga qodir. Ularda asar yaratgan muallifning o'ziga xos shaxsiyati, qahramonlarning xatti-harakatlari, his-tuyg'ulari, o'y-fikrlari, ularni tevarak-atrofdagi dunyo aks ettiradi. Genderni ifodalashning lingvistik usullarini, adabiy matnlarda gender munosabatlarining madaniy xususiyatlarini o'rganish muhim hisoblanadi. Ushbu maqolada badiiy matnda genderologik yondashuvning lisoniy ifodasi tahlil qilingan.*

Kalit so'z va iboralarlar: *milliy til, gender munosabatlari, genderologik yondashuv, lisoniy ifoda, til va madaniyat, gender tadqiqotlar.*

Аннотация: *Художественный текст, отражающий все богатство национального языка, способен передавать культурно и социально обусловленные представления о мужчинах и женщинах определенной культуры. Они отражают неповторимую личность автора, создавшего произведение, поступки, чувства и мысли персонажей, а также окружающий их мир. Важно изучать языковые способы выражения гендера и культурные особенности гендерных отношений в художественных текстах. В статье анализируется языковое выражение гендерологического подхода в художественном тексте.*

Ключевые слова: *национальный язык, гендерные отношения, гендерологический подход, языковое выражение, язык и культура, гендерные исследования.*

Annotation: *A literary text, reflecting all the richness of the national language, is able to convey cultural and socially conditioned ideas about men and women belonging to a particular culture. They reflect the unique personality of the author who created the work, the actions, feelings, thoughts of the characters, and the world around them. It is important to study linguistic methods of expressing gender, cultural characteristics of gender relations in literary texts. This article analyzes the linguistic expression of the genderological approach in an artistic text.*

Keywords: *national language, gender relations, genderological approach, linguistic expression, language and culture, gender studies.*

Badiiy matnning lingvomadaniy yondashuv doirasida o'rganishning gender jihati nihoyatda muhim. Ma'lumki, lingvokulturologiya tilda insonni o'rganish, uning madaniyatining tilda aks etgan xususiyatlarini o'rganish bilan shug'ullanadi. Til tuzilmalarini tahlil qilish asosida "erkaklik" va "ayollik" kategoriyalarini o'rganuvchi lingvistik genderologiya lingvokulturologiya uchun qimmatli material beradi, chunki "insonning jinsi shaxsning ijtimoiy, madaniy va ijtimoiy xususiyatlarini belgilovchi asosiy xususiyatlaridan biridir. O'z navbatida, lingvokulturologik tadqiqotlar "gender"ning madaniy o'ziga xosligini, uning qurilishida jamiyat tili va madaniyatiga qarab umumiylik va xususiylikni aniqlashga

imkon beradi. Demak, lingvokulturologiya doirasidagi gender tadqiqotlarining dolzarb vazifalaridan biri madaniy jihatdan aniqlangan jinsni, uning madaniy ifodalanish mexanizmlarini o'rganish va undagi jinsning namoyon bo'lishini aniqlash uchun tilni tahlil qilishdir. Bunda "jamiyatning erkak va ayolga munosabatini belgilovchi madaniy-ijtimoiy omillar, u yoki bu jinsga mansublik munosabati bilan shaxslarning xulq-atvori, stereotipik ong va tilda mustahkamlangan erkak va ayollik fazilatlarini haqidagi g'oyalar" o'rganiladi[1]. Shu jihatdan olib qaraganda lingvokulturologik tadqiqotlarda gender ifodasi masalasiga e'tibor qaratish muhimdir. Bunday tadqiqotlar uchun adabiy matnlar asosiy material bo'la oladi.

Shu jihatdan olib qaraganda, tadqiqotimizning mazkur qismida badiiy matnda genderologik yondashuvning lisoniy ifodasini Farg'ona shoirlari Enaxon Siddiqova va Bahodir Iso ijodi misolida talqin qilishga harakat qildik.

O'rganishlar davomida ma'lum bo'ldiki, B.Iso she'riyati xalqimizga milliy mental xususiyatlarni gender ifodasi orqali keng yoritilgan ijoddir. Shoirning birgina "Ayol suymagan erkak"[4]deb nomlangan, atigi ikki misradan iborat she'ri bugungi jamiyatimiz, e'tiqodimiz, hayotiy xulosalarimiz, munosabatlardagi uyg'unlik va ziddiyatlarning in'ikosi sifatida fikrlashga undaydi:

Ayol suymagan erkak –
Ayol suymagan erkak...

Hajman qisqa, biroq mazmunan ulkan haqiqatni aks ettirgan she'r har bir kitobxonga yakkash xulosalarga kelishga undaydi. Chunonchi, ayolni sevmagan erkakni ayol ham sevmay yoki ayol sevmagan erkak uni ham sevolmas, degan mohiyatlar ziddiyati kishini chuqur o'yga toldiradi. Misralardagi mantiqiy paradoksal ifodaning o'ta ta'sirchanligi e'tibor tortadi. Bunda xulosa va ekspressiv ta'sir darajasi she'rxonning hukmiga qoldirilishi ham shoir ijodiga xos individual yechimdir.

Shoira Enaxon Siddiqova ijodidagi eng faol va samarali, yorqin aks etgan badiiy ifodalar aynan genderologik yondashuvga asoslangan bo'lib, ijodkor jamiyatda erkak va ayol munosabatlarining ijtimoiy, ma'naviy, hissiy qirralarini, ayniqsa, ayol shaxsining jamiyatda, oilada, ilm va ijodda, umuman, borliqda tutgan o'rnini o'ziga xos tarzda tarannum etadi. E.Siddiqovanning ayol, ona, qizlar mavzulariga bag'ishlangan turkum she'rlari mavjud bo'lib, ular shoiraning saylanma asarlariga alohida bob sifatida kiritilganini ko'rish mumkin. Quyidagi misol va tahlillarda shoira ijodiga xos genderologik yondashuvning badiiy lisoniy ifodasi yaqqol ko'zga tashlanadi.

"Ayol ketib borar..." she'rida [3] ayol shaxsining madaniy tip sifatidagi o'rni aks etadi. Shoira

- ayolga xos shoshqinlik va shiddatni:

Ayol ketib borar yonib, guvillab,

Ko'nglida tiriklik qo'ng'iroqlari.

Shamollar poyida yig'lar bosh urib,

Sochib yuboradi gul yaproqlarni.

- ayolga xos noziklik unutilgan qiyofa va kurashuvchanlikni:

Ketib borar ayol... ko'ngliga ishqmas,

Tikib tiriklikning bayroqlarini.
Qulog‘i kar dunyo, hayhot eshitmas,
Selday toshgan faryod, ingroqlarini.

- ayolga xos matonatni:
Ayol ketib borar... tunday yoyilgan
Baxtsizlikday qaro sochlarin g‘ami.
Ko‘ngil mehrobiga yoqib qo‘yilgan
Qirq bitta jonining qirq bitta shami.

- ayolga xos umidvorlikni:
Ketib borar ayol... yolg‘izlik aro
Sirpanchiq yo‘llari, qirovli, muzli.
Onhazratning ummatlari, xeshlari,
Hazrati erkaklar, eshityapsizmi?

- ayolga xos “ketish, keta olish” jasoratini:
Bu ketishi go‘yo ko‘chkilar kabi,
Qurbon qushday to‘zg‘ir dil rishtalari.
Muhabbatdan ketar, ko‘ngildan ketar
Xudoning yerdagi farishtalari.

Shoir misralarni mahorat bilan ifoda etarkan, “ayol ketib borar” birikmasining takrori badiiy matn mazmuni yanada ekspressivlashtiradi, ayolning “ketib borishi”ga hammaning diqqatini qaratadi. She’rda aynan o‘zbek ayoliga xos milliy ma’naviy qiyofa aks etadiki, “Xudoning yerdagi farishtasi” timsoliga aylangan zot va uning taqdiri bilan bog‘liq o‘ylar tuganmasdek tasavvur ayg‘otadi.

Shoira o‘zining yana bir she’rida ayol zotiga berilgan yuqorida nisbatga qayta ishora qiladi, ayolni samodan olib tushilib, yerga ekilgan daraxtga qiyoslaydi:

Samolardan olib tushib yerga ekkan
Bir daraxtmiz, to‘rt fasl ham g‘uncha tukkan.
Biz ayolmiz – ishq vafo tarqatuvchi,
Biz ayolmiz – dunyolarni tebratuvchi![2]

Ushbu baytdagi “daraxt”, “to‘rt fasl g‘am g‘uncha tugish”, ayniqsa, “dunyolarni tebratish” kabi lisoniy birliklarda xalqimizga xos milliy mental xususiyatlarni aks ettiradi va aynan o‘zbek ayoli ta’rifini mukammallashtiradi.

“To‘maris momoni tushimda ko‘rganim” she’ri ham ayol yengishi kerak bo‘lgan zaminiy qayg‘ularga qarshi isyon sifatida mazmun kasb etadi:

Tushimmi, o‘ngimmi, bilmayman hanuz,
Subhi sodiq qoshimdasiz, momojon.
Kimman men. Men sizga begonami, xesh,
Tyg‘u shamshiringiz kulga olmagan?!
Axir zamon boshqa, boshqadir saboh,
Bizning ayollarga yarashmas yarog‘,
Qullarimiz banddir: dala-yu dastgoh,
Tutlar bolasiga aytgan allalar...

Shoira ayol boshi bilan urush yillarining ozorlarini ko‘rgan, istibdod davrining qiyinchiliklariga dosh bera olgan, eng achinarlisi, umrini yeb, tugatib borayotgan baxtsizliklar ichra ham o‘zini “baxtliman” deya ishonib, ishontirib yurgan ojizaning

faryodini, aytmay aytgan hasratini badiiy ifoda etib beradi. Va she'r nihoyasida o'zi yig'lab, o'zi tingan boladay yozg'iradi:

Qo'ygil, ona, yurak-bag'rim tig'lama,
Mening dardim aytib hargiz yig'lama,
Yurak qonlig', yana uni dog'lama,
Baxtsizligin bilmas baxtiyor qulman.

Ma'lumki, ayol yoki erkak nafaqat biologik va fiziologik jihatdan, balki ularning nutqi bilan ham o'zaro farqlanadi. Zotan, insonning jinsi vaziyatli rol emas, balki uning ekzistensial xarakteristikasi shaxsning ajralmas qismidir. Inson ijtimoiylashuv jarayonida shaxsga aylanadi va jins bu jarayonning xususiyatlarini belgilovchi omillardan biridir. Shunday qilib, biologik xususiyat – insonning jinsi ham ijtimoiy oqibatlariga olib keladi, buning uchun zamonaviy fanda “gender” atamasi qo'llanadi. Gender tilshunosligida mavjud tadqiqotlar erkaklar va ayollar nutqi o'rtasidagi ko'plab farqlar borligini tasdiqlaydi.

Badiiy tilning gender aspektida o'rganilishi uni lingvistik usullar bilan bilish uchun unumli hisoblanadi. Badiiy nutqda tilning o'z-o'zini ifodalash funksiyasi kabi vazifasi to'liqroq amalga oshadi. Badiiy til orqali matndagi og'zaki obrazlar, uning yaratuvchisining dunyoqarashi ochib beriladi, bu esa boshqa omillar va muallifning gender bahosi bilan belgilanadi.

Adabiyotlar:

1. Исмагулова Г.К. Лингвокультурологический аспект гендерных отношений: сопоставительный аспект (на материале русского, немецкого и казахского языков). Дисс. канд. филол. наук. – Челябинск, 2005.
2. Сиддикова Э. Сўз устидаги дунё. –Тошкент: Адиб, 2014.
3. <https://ziyouz.uz/ozbek-sheriyati/ozbek-zamonaviy-sheriyati/enaxon-siddiqova/>
4. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/bahodir-iso-kelishingni-kutganim-kutgan.html>